

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Gareyeva Galina Ramil qizi

MAQOL XALQNING MA'NAVYIY TAJRIBASI VA AXLOQIY QADRIYATLARINI RUYOBGA CHIQRISHNING

O'ZIGA XOS LINGVOMENTAL VA KOGNITIV MAKONI (INGLIZ VA UZBEK TILLARI MATERIALIDA)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

